

WHY NO BE PHHARISES OF THE RESNT

8 PIZB PRAOERREIP TTHE 200214

¿Porque no ser fariseos del
presente. Un análisis
teológico y escatológico

Rev. Sergio Leal Ramírez

06/10/2024

*“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?
Un Análisis Teológico y Escatológico*

2

Índice

Introducción: La Tentación del Fariseísmo en Nuestro Tiempo	3
1. El Contexto Histórico y Teológico del Fariseísmo	4
1.1. ¿Quiénes Eran los Fariseos? Un Breve Panorama Histórico.....	4
1.2. Características Teológicas del Fariseísmo	4
2. El Fariseísmo en el Presente: Un Peligro Contemporáneo	5
2.1. El Legalismo en la Iglesia Moderna	5
2.2. La Hipocresía Espiritual: Un Problema de Todos los Tiempos	6
3. El Análisis Escatológico: Preparándonos para el Juicio de Dios	7
3.1. La Parábola del Trigo y la Cizaña: Un Llamado a la Autenticidad	7
3.2. El Juicio Final: ¿De Qué Nos Acusará Dios?	8
3.3. La Segunda Venida de Cristo: Un Llamado a la Vigilancia Espiritual	8
4. Cómo Evitar el Fariseísmo del Presente: Un Camino Hacia la Autenticidad Cristiana	9
4.1. Enfocarnos en el Corazón, No Solo en las Obras	9
4.2. Buscar la Justicia, la Misericordia y la Fe	10
4.3. Reconocer Nuestra Necesidad de la Gracia de Dios.....	11
4.4. Evitar Juzgar a los Demás con Orgullo	11
5. El Llamado Final: Seguir el Camino de Cristo, No el del Fariseo.....	12
Conclusión: El Camino Hacia la Autenticidad Cristiana	14
Bibliografía	15
Citas Bíblicas	16

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico”

3

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico”

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Introducción: La Tentación del Fariseísmo en Nuestro Tiempo

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para abordar un tema que está profundamente relacionado con nuestra vida cristiana en la actualidad: **el fariseísmo**. A menudo, cuando escuchamos la palabra "fariseo", la asociamos con hipocresía, legalismo y orgullo religioso, características que Jesús condenó fuertemente durante Su ministerio. Sin embargo, lo que a menudo no reconocemos es que la **tentación del fariseísmo** no es solo un peligro del pasado, sino que está presente y activa en nuestras iglesias y en nuestras vidas hoy.

En los tiempos de Jesús, los fariseos eran respetados como **líderes religiosos**, personas comprometidas con la Ley de Dios. Sin embargo, como veremos en este sermón, su devoción externa muchas veces encubría una realidad interna de orgullo, autosuficiencia y falta de compasión. Jesús los criticó duramente, no por su conocimiento de la Ley, sino por su incapacidad para entender el **corazón de Dios** detrás de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe.

El objetivo de este sermón es explorar **por qué no debemos ser fariseos del presente**. Examinaremos qué significa ser fariseo desde una **perspectiva teológica**, analizando las características de este comportamiento y cómo podemos evitarlo. También veremos cómo este tema tiene una dimensión **escatológica**, ya que nuestra preparación para el Reino de Dios implica no solo lo que hacemos externamente, sino el estado de nuestros corazones. A través de este análisis, buscaremos discernir cómo vivir una vida auténtica y transformada por el Evangelio, evitando los peligros del fariseísmo contemporáneo.

1. El Contexto Histórico y Teológico del Fariseísmo

1.1. ¿Quiénes Eran los Fariseos? Un Breve Panorama Histórico

Para entender la relevancia de la advertencia de Jesús contra los fariseos en el Nuevo Testamento, debemos primero considerar **quiénes eran los fariseos** en el contexto del siglo I. Los fariseos eran una secta influyente dentro del judaísmo que enfatizaba el estricto cumplimiento de la Ley mosaica, incluyendo tanto las Escrituras como las tradiciones orales que desarrollaron para aplicar la Ley a la vida cotidiana.

La **intención original** de los fariseos no era mala; de hecho, buscaban preservar la pureza religiosa y la fidelidad a Dios en un mundo lleno de influencias paganas. Sin embargo, con el tiempo, su celo por la Ley se transformó en un **legalismo extremo**, en el que las apariencias y el cumplimiento externo de los mandamientos se convirtieron en el centro de su práctica religiosa. Este énfasis en lo externo fue lo que llevó a Jesús a criticar su comportamiento, llamándolos "sepulcros blanqueados" (Mateo 23:27), hermosos por fuera pero llenos de muerte por dentro.

El teólogo **R.T. France** explica que la crítica de Jesús no estaba dirigida contra la Ley en sí, sino contra el uso que los fariseos hacían de ella, "como un medio para exaltar su propia justicia, en lugar de ver la Ley como un reflejo del carácter justo de Dios" (*France, 1985*). Jesús condena este **legalismo hipócrita**, en el que el énfasis está en lo externo y no en el corazón.

1.2. Características Teológicas del Fariseísmo

En el ministerio de Jesús, los fariseos se convirtieron en el ejemplo paradigmático de aquellos que ponían el énfasis en la **letra de la ley**, pero que descuidaban los principios más profundos de la **justicia, la misericordia y la fe**. En **Mateo 23:23**, Jesús los confronta directamente, diciendo:

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico

5

"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe". Aquí, Jesús pone de manifiesto que el verdadero propósito de la Ley no es solo el cumplimiento mecánico de reglas, sino un corazón transformado por el amor de Dios.

El problema teológico con el fariseísmo es que coloca la **justificación** en el esfuerzo humano y no en la gracia de Dios. En lugar de depender de la misericordia y la fidelidad de Dios, los fariseos confiaban en su propia **autosuficiencia religiosa**. Este es el error que Jesús denuncia en la **parábola del fariseo y el publicano** (Lucas 18:9-14), donde el fariseo ora agradeciendo a Dios porque "no es como los demás hombres", mientras que el publicano simplemente clama: "Dios, sé propicio a mí, pecador". El fariseo se gloria en su cumplimiento de la Ley, mientras que el publicano reconoce su necesidad de la gracia divina.

El teólogo **N.T. Wright** señala que el fariseísmo, en su forma más peligrosa, es una manifestación de lo que él llama "la **justicia propia**", una tendencia humana universal que busca establecer nuestra valía y nuestro estado delante de Dios por medio de nuestras propias obras, en lugar de descansar en la gracia ofrecida por Cristo (*Wright, 2006*). Esta es una tentación constante para los creyentes de todos los tiempos, incluida la iglesia contemporánea.

2. El Fariseísmo en el Presente: Un Peligro Contemporáneo

2.1. El Legalismo en la Iglesia Moderna

Aunque los fariseos fueron una secta religiosa del siglo I, el **fariseísmo** no es algo del pasado. En nuestros días, el fariseísmo se manifiesta de muchas maneras dentro de la iglesia contemporánea, especialmente a través del **legalismo** y el énfasis en la apariencia externa. El legalismo puede definirse como la creencia de que la obediencia a ciertas normas, leyes o prácticas religiosas nos garantiza la salvación o nos hace justos delante de Dios.

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico

6

El **legalismo** en la iglesia moderna no siempre se ve igual que en los tiempos de Jesús, pero sigue siendo una trampa espiritual. Muchos cristianos caen en la tentación de medir su espiritualidad, o la de los demás, por el cumplimiento de ciertas **normas externas**: la frecuencia con que asisten a la iglesia, la cantidad de dinero que dan en la ofrenda, o su participación en ministerios. Aunque estas prácticas son importantes y pueden ser frutos de una vida cristiana saludable, el problema surge cuando se convierten en un sustituto de una verdadera relación con Dios.

El teólogo **John Stott** advierte que el fariseísmo moderno puede manifestarse en la tendencia a **juzgar a los demás** por su falta de conformidad con nuestras normas religiosas, mientras ignoramos los problemas más profundos de nuestros propios corazones (*Stott, 1982*). Este tipo de fariseísmo es peligroso porque crea una cultura de **orgullo espiritual**, en la que las apariencias y las obras externas se valoran más que el amor, la misericordia y la justicia.

2.2. La Hipocresía Espiritual: Un Problema de Todos los Tiempos

Jesús llamó a los fariseos **hipócritas**, y este sigue siendo un problema relevante hoy en día. La **hipocresía espiritual** ocurre cuando vivimos una vida de apariencia religiosa, pero nuestros corazones están lejos de Dios. Jesús cita a Isaías cuando dice: "Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí" (Mateo 15:8). El fariseísmo no es solo un problema de acciones, sino un problema del corazón.

La hipocresía espiritual se manifiesta cuando los cristianos se enfocan en cumplir con **rituales religiosos** y reglas externas, pero no muestran el fruto del Espíritu en sus vidas: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza (Gálatas 5:22-23). Es fácil caer en la trampa de aparentar una vida de devoción a Dios cuando, en realidad, estamos más preocupados por **lo que los demás piensan de nosotros** que por lo que Dios ve en nuestros corazones.

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?” *Un Análisis Teológico y Escatológico*

7

El pastor y teólogo **Tim Keller** señala que la **hipocresía** surge cuando intentamos usar nuestras obras para construir una "autoimagen positiva", en lugar de permitir que nuestra identidad en Cristo sea la base de nuestra vida. El resultado es una **religión centrada en el ego**, en la que buscamos la aprobación de los demás y la confirmación de nuestra propia justicia (*Keller, 2008*). Esta es una forma sutil de fariseísmo que puede infiltrarse en cualquier iglesia o vida cristiana.

3. El Análisis Escatológico: Preparándonos para el Juicio de Dios

3.1. La Parábola del Trigo y la Cizaña: Un Llamado a la Autenticidad

Desde una perspectiva **escatológica**, el fariseísmo es especialmente peligroso porque nos puede hacer creer que estamos espiritualmente seguros cuando, en realidad, estamos lejos del Reino de Dios. Jesús enseñó en **Mateo 13:24-30** la parábola del trigo y la cizaña, donde un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Aunque el trigo y la cizaña crecen juntos por un tiempo, eventualmente, en la cosecha, se separarán. La cizaña, que representa lo falso, será quemada, mientras que el trigo será recogido en el granero de Dios.

Esta parábola nos ofrece una advertencia escatológica: aunque es posible parecer parte del pueblo de Dios y estar aparentemente "bien" en lo exterior, al final Dios juzgará lo que es auténtico y lo que es falso. El fariseísmo del presente nos lleva a enfocarnos en lo externo y a ignorar el juicio que vendrá, cuando lo que realmente importará es el estado de nuestro corazón ante Dios. Ser trigo significa ser auténtico, vivir una vida de fe verdadera y no una vida de apariencias.

El teólogo **Jürgen Moltmann**, en su obra *The Coming of God* (1996), destaca que la escatología cristiana nos llama a vivir en anticipación del juicio y la restauración final de todas las cosas. Este juicio no es simplemente para castigar el mal, sino para revelar la verdad. En este contexto, la **falsedad religiosa** del fariseísmo será expuesta, y solo aquellos que han vivido en una relación

auténtica con Dios, buscando Su justicia y Su misericordia, permanecerán firmes en el día del Señor.

3.2. El Juicio Final: ¿De Qué Nos Acusará Dios?

En **Mateo 7:21-23**, Jesús nos ofrece otra advertencia sobre el peligro del fariseísmo: "No todo el que me dice: 'Señor, Señor', entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?' Y entonces les declararé: 'Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.'"

Aquí Jesús describe a personas que parecían tener una relación con Él, que incluso realizaron grandes obras en Su nombre, pero que, en última instancia, fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque, aunque externamente parecían ser discípulos fieles, en su interior, sus corazones estaban lejos de Dios. Jesús los acusa de ser "hacedores de maldad", lo que nos muestra que nuestras acciones externas pueden ser vacías si no reflejan un corazón genuinamente transformado.

En este sentido, el juicio final no será sobre cuántas obras hicimos, sino sobre si esas obras fluían de un **corazón transformado** por la gracia de Dios. Los fariseos del presente, al igual que los del pasado, corren el peligro de confiar en sus obras externas, en lugar de en la **gracia y la misericordia** de Dios. **Karl Barth** en su obra *Church Dogmatics* (1936) señala que, en el juicio final, solo la gracia de Dios será nuestra justificación; nuestras obras, por muy impresionantes que parezcan, serán inútiles si no han sido motivadas por el amor genuino a Dios y al prójimo.

3.3. La Segunda Venida de Cristo: Un Llamado a la Vigilancia Espiritual

La **Segunda Venida de Cristo** es uno de los temas más importantes de la escatología cristiana. En varios pasajes del Nuevo Testamento, Jesús llama a Sus discípulos a estar **vigilantes** y preparados

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico

9

para Su regreso, porque "el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis" (Mateo 24:44). La vigilancia no es solo una cuestión de estar físicamente alerta, sino de tener un corazón recto y en paz con Dios.

El fariseísmo, en su forma moderna, es una amenaza a esta vigilancia. Nos adormece espiritualmente, haciéndonos pensar que, porque cumplimos con ciertos rituales o tenemos una buena reputación religiosa, estamos listos para la venida de Cristo. Sin embargo, Jesús nos advierte que muchos serán sorprendidos en Su regreso porque, aunque tenían una apariencia de religiosidad, no estaban realmente viviendo en una relación transformada con Él.

El teólogo **George Ladd**, en su libro *The Blessed Hope* (1956), enfatiza que la **escatología cristiana** no es simplemente un conjunto de creencias sobre el futuro, sino un llamado a vivir de una manera que refleje nuestra esperanza en el regreso de Cristo. Ser vigilantes significa vivir en santidad, humildad y obediencia, no en la autosuficiencia del fariseísmo, sino en la dependencia total de la gracia de Dios.

4. Cómo Evitar el Fariseísmo del Presente: Un Camino Hacia la Autenticidad Cristiana

Ahora que hemos visto las características teológicas y escatológicas del fariseísmo, la pregunta clave es: **¿Cómo evitamos ser fariseos del presente?** Aquí presentamos algunas reflexiones prácticas y bíblicas que nos ayudarán a caminar en autenticidad y evitar caer en los mismos errores que Jesús denunció en los fariseos.

4.1. Enfocarnos en el Corazón, No Solo en las Obras

Jesús dejó claro que lo más importante no es lo que hacemos externamente, sino el estado de nuestro **corazón**. En **Marcos 7:6**, Jesús cita a Isaías para reprender a los fariseos, diciendo: "Este

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?” *Un Análisis Teológico y Escatológico*

10

pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí”. Dios está más interesado en la **pureza interior** que en la apariencia externa.

Esto no significa que las buenas obras sean irrelevantes, pero nuestras acciones deben ser el fruto de una transformación interna, no un intento de justificar nuestra espiritualidad ante Dios o los demás. **Proverbios 4:23** nos exhorta: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida". Si mantenemos nuestros corazones humildes y dependientes de Dios, nuestras obras serán una expresión auténtica de nuestra fe.

El teólogo **Dallas Willard**, en su libro *La Renovación del Corazón* (2002), explica que el verdadero discipulado no comienza con el cambio de comportamiento, sino con la **transformación del corazón**. Si estamos más preocupados por lo que los demás piensan de nosotros que por lo que Dios ve en lo más profundo de nuestro ser, hemos caído en el fariseísmo.

4.2. Buscar la Justicia, la Misericordia y la Fe

En **Mateo 23:23**, Jesús critica a los fariseos por "diezmar la menta, el eneldo y el comino", mientras descuidaban "lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe". Jesús no desestima la importancia de las prácticas religiosas, pero deja claro que deben ir acompañadas de **valores más profundos**.

En lugar de enfocarnos en cumplir reglas externas, debemos hacer una prioridad en nuestras vidas **buscar la justicia**: abogar por los oprimidos, luchar por los marginados y practicar la **misericordia**: mostrar compasión por aquellos que están en necesidad y perdonar a los que nos han ofendido. Todo esto debe estar fundamentado en una **fe genuina** que confía completamente en la gracia de Dios, y no en nuestras propias obras.

El teólogo **Cornelius Plantinga** en su obra *Not the Way It's Supposed to Be* (1995), señala que la **justicia bíblica** implica restaurar lo que ha sido quebrantado y que esto es inseparable del amor y

la compasión. No podemos ser fariseos si vivimos para restaurar la justicia y el amor en nuestras comunidades y en el mundo.

4.3. Reconocer Nuestra Necesidad de la Gracia de Dios

El fariseísmo se basa en la **autosuficiencia**. Los fariseos creían que podían justificarse a sí mismos ante Dios a través de sus obras, pero el Evangelio nos enseña que somos justificados **solo por la gracia de Dios**. En **Efesios 2:8-9**, Pablo nos recuerda: "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe".

Reconocer nuestra **necesidad de la gracia** de Dios es el antídoto para el fariseísmo. No importa cuántas obras buenas hagamos, nunca podremos ganar nuestra salvación. Solo cuando nos humillamos ante Dios, reconociendo nuestra **incapacidad** para salvarnos a nosotros mismos, podemos experimentar la libertad que viene de confiar en la gracia de Cristo.

Dietrich Bonhoeffer, en su obra *El Precio de la Gracia* (1937), enfatiza que la gracia de Dios es costosa, ya que nos llama a morir a nosotros mismos y a vivir en dependencia total de Cristo. El fariseísmo moderno busca hacer la gracia "barata" al enfocarse en el cumplimiento de reglas sin una verdadera transformación interna. Pero la gracia verdadera nos llama a una vida de **rendición total** y humildad.

4.4. Evitar Juzgar a los Demás con Orgullo

Finalmente, para evitar el fariseísmo del presente, debemos tener cuidado de no caer en la ****tentación de juzgar a los demás con orgullo****. Uno de los rasgos más característicos de los fariseos era su tendencia a sentirse moralmente superiores a los demás. Jesús condenó esta actitud repetidamente, como vemos en la parábola del **fariseo y el publicano** (Lucas 18:9-14), donde el

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico

12

fariseo se enorgullece de sus obras y desprecia al publicano, quien simplemente clama por la misericordia de Dios.

El **juicio orgulloso** es una manifestación del fariseísmo en la iglesia contemporánea. Nos sentimos tentados a comparar nuestra "justicia" con la de los demás, creyendo que nuestras buenas obras, nuestra participación en la iglesia o nuestras convicciones doctrinales nos hacen mejores cristianos. Sin embargo, Jesús nos advierte en **Mateo 7:1-2**: "No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido".

El teólogo **John Stott** nos recuerda en su libro *El Sermón del Monte* (1985) que el orgullo espiritual es uno de los pecados más insidiosos, porque nos lleva a una falsa seguridad y a una visión distorsionada de nosotros mismos y de los demás. En lugar de juzgar, Jesús nos llama a ser humildes y a extender el mismo **amor y misericordia** que hemos recibido de Él. Para evitar ser fariseos del presente, debemos recordar constantemente nuestra **dependencia de la gracia de Dios** y estar dispuestos a extender esa gracia a los demás, en lugar de condenarlos.

5. El Llamado Final: Seguir el Camino de Cristo, No el del Fariseo

Queridos hermanos y hermanas, hemos reflexionado profundamente sobre el **fariseísmo**: tanto en su forma histórica como en su manifestación moderna. El fariseísmo no es solo un peligro para una pequeña secta del siglo I, sino una tentación que sigue viva en nuestras iglesias y en nuestras vidas hoy. Nos llama a confiar en nuestras obras, a juzgar a los demás, y a buscar la aprobación de los hombres antes que la de Dios. Pero Cristo nos llama a algo diferente.

Jesús nos invita a seguir **Su camino**: el camino de la humildad, la misericordia, y la dependencia total de la gracia de Dios. Ser verdaderos discípulos de Cristo no significa simplemente cumplir con un conjunto de reglas o mantener una apariencia de piedad. Significa vivir una vida

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?”

13

Un Análisis Teológico y Escatológico

transformada por el **Evangelio**, una vida en la que buscamos reflejar el amor, la justicia y la misericordia de Dios en todo lo que hacemos.

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico

14

Conclusión: El Camino Hacia la Autenticidad Cristiana

En este sermón hemos visto las características teológicas y escatológicas del fariseísmo y los peligros de caer en esta trampa espiritual. Hemos aprendido que el fariseísmo es más que una postura religiosa externa; es un problema del corazón que afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Es fácil enfocarse en la apariencia de religiosidad mientras descuidamos lo que realmente importa: la transformación interna que solo la gracia de Dios puede producir.

Hermanos y hermanas, nuestro llamado no es a vivir como fariseos del presente, atrapados en la autosuficiencia y el juicio, sino a vivir como **seguidores auténticos de Cristo**, personas cuyo corazón late con compasión, justicia y fe. Nuestra seguridad no se encuentra en nuestras obras o en lo que los demás piensan de nosotros, sino en la obra perfecta de Jesucristo, quien nos ha justificado por Su gracia.

Al final de nuestras vidas, cuando estemos ante el trono de Dios, no seremos juzgados por nuestras obras externas, sino por la **condición de nuestro corazón** y nuestra fidelidad al Evangelio. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir como verdaderos discípulos, rechazando el fariseísmo del presente y caminando en humildad, dependencia y amor.

Bibliografía

- Barth, K. (1994). *Church dogmatics* (H. Gollwitzer, Ed.; First Edition, pp. 1–272). Westminster John Knox Press.
- Bonhoeffer, D. (2012). *The Cost of Discipleship*. (First Edition, pp. 1–320). Touchstone.
- France, R. T. (2007). *The Gospel of Matthew* (New International Commentary on the New Testament edition, pp. 1–1233). Eerdmans.
- Keller, T. (2008). *The Prodigal God* (Reprint edition, pp. 1–192). Penguin.
- Ladd, G. E. (1990). *The blessed hope : a biblical study of the second advent and the rapture* (PF edition, pp. 1–167). Eerdmans. <https://www.christianbook.com/the-blessed-hope-george-ladd/9780802811110/pd/1111>
- Moltmann, J. (2004). *The Coming of God* (M. Kohl, Trans.; First Edition, pp. 1–368). Fortress Press.
- Plantinga, C. (1995). *Not the Way It's Supposed to Be* (pp. 1–202). Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Stott, J. (1985). *The Message of the Sermon on the Mount* (pp. 1–238). InterVarsity Press.
- Wright, N. T. (2013). *Paul and the Faithfulness of God. Book 2 Christian origins and the question of God. 4,2, Parts III and IV.* (pp. 1–1696). Fortress Press.

*“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?
Un Análisis Teológico y Escatológico*

16

Citas Bíblicas

Lockman Foundation. (1997). *La Biblia de las Américas*. Editorial Mundo Hispano.

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico

1. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo El, les dijo: Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta; porque como ESTUVO JONAS EN EL VIENTRE DEL MONSTRUO MARINO TRES DIAS Y TRES NOCHES, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Leer más.
Mateo 12:38-42
2. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa; busca señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La Reina del Sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón; y mirad, algo más {grande} que Salomón está aquí.
Lucas 11:29-32
3. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron {a Jesús, y} para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo El, les dijo: ``{Hará} buen tiempo, porque el cielo está rojizo." Y por la mañana: ``Hoy {habrá} tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador." ¿Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis {discernir} las señales de los tiempos?
Mateo 16:1-4
4. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con El, buscando de El una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo*: ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación.
Marcos 8:11-12
5. Y se acercaron a El {algunos} fariseos para probarle, diciendo: ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo {Jesús,} dijo: ¿No habéis leído que aquel que {los} creó, desde el principio LOS HIZO VARON Y HEMBRA, y añadió: ``POR ESTA RAZON EL HOMBRE DEJARA A {su} PADRE Y A {su} MADRE Y SE UNIRA A SU MUJER, Y LOS DOS SERAN UNA SOLA CARNE"?.
Mateo 19:3-9
6. Y se le acercaron {algunos} fariseos, {y} para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo El, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió {al hombre} escribir CARTA DE DIVORCIO Y REPUDIAR{la}.
Marcos 10:2-9

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico

7. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, {sorprendiéndole} en {alguna} palabra. Y le enviaron* sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito pagar impuesto al César, o no?
Mateo 22:15-22

8. Y le enviaron* algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en {alguna} palabra. Y cuando ellos llegaron*, le dijeron*: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial, y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César, o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero El, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo.
Marcos 12:13-17

9. Y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos, para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuesto al César, o no?
Lucas 20:20-26

10. Pero al oír los fariseos que {Jesús} había dejado callados a los saduceos, se agruparon; y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Mateo 22:34-40

11. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió: El más importante es: ``ESCUCHA, ISRAEL; EL SEÑOR NUESTRO DIOS, EL SEÑOR UNO ES; Y AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE, Y CON TODA TU FUERZA."
Marcos 12:28-34

12. Los escribas y los fariseos trajeron* a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron*: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres; ¿tú, pues, qué dices?
Juan 8:3-11

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico

13. Y le enviaron* algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en {alguna} palabra. Y cuando ellos llegaron*, le dijeron*: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial, y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César, o no?
Marcos 12:13-14
14. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, {sorprendiéndole} en {alguna} palabra. Y le enviaron* sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial.
Mateo 22:15-16
15. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya.
Mateo 12:38
16. Pero al oír los fariseos que {Jesús} había dejado callados a los saduceos, se agruparon; y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Mateo 22:34-36
17. Pero al ver {esto} el fariseo que le había invitado, dijo para sí: Si éste fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte: Y él dijo*: Di, Maestro.
Lucas 7:39-40
18. Entonces algunos de los fariseos de {entre} la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
Lucas 19:39
19. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente, y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios.
Lucas 20:21
20. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios {como} maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él.
Juan 3:2
21. Los escribas y los fariseos trajeron* a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron*: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio.
Juan 8:3-4

“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente? Un Análisis Teológico y Escatológico

20

22. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo: ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron*: De David. El les dijo*: Entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama ``Señor'', diciendo:
Mateo 22:41-46
23. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: ``EL SEÑOR DIJO A MI SEÑOR: `SIENTATE A MI DIESTRA, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS DEBAJO DE TUS PIES.''' David mismo le llama ``Señor.'' ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto.
Marcos 12:35-40
24. Entonces El les dijo: ¿Cómo {es que} dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues David mismo dice en el libro de los Salmos: EL SEÑOR DIJO A MI SEÑOR: ``SIENTATE A MI DIESTRA, HASTA QUE PONGA A TUS ENEMIGOS POR ESTRADO DE TUS PIES.''
Lucas 20:41-44
25. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Y he aquí, {había allí} un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca?
Mateo 12:9-14
26. Otra vez entró {Jesús} en una sinagoga; y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban {para ver} si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo* al hombre que tenía la mano seca: Levántate {y ponte aquí} en medio.
Marcos 3:1-6
27. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba; y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús {para ver} si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero El sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó.
Lucas 6:6-11
28. Y respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan?, ¿del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí, diciendo: Si decimos: ``Del cielo'', El nos dirá: ``Entonces, ¿por qué no le creísteis?'' Y si decimos: ``De los hombres'', tememos a la multitud; porque todos tienen a Juan por profeta.
Mateo 21:24-27

*“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?
Un Análisis Teológico y Escatológico*

29. Y Jesús les dijo: Yo {también} os haré una pregunta; respondédme{la,} y {entonces} os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí, diciendo: Si decimos: ``Del cielo'', El dirá: ``Entonces, ¿por qué no le creísteis?''
Marcos 11:29-33
30. Respondiendo El, les dijo: Yo también os haré una pregunta; decidme: El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí, diciendo: Si decimos: ``Del cielo'', El dirá: ``¿Por qué no le creísteis?''
Lucas 20:3-8
31. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente. Y allí, frente a El, estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose Jesús, a los intérpretes de la ley y a los fariseos, {les} habló diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo, o no?
Lucas 14:1-6
32. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él; y entrando en la casa del fariseo, se sentó {a la mesa.}
Lucas 7:36
33. Los fariseos, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, se reunieron alrededor de El; y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar.
Marcos 7:1-2
34. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó* que comiera con él; y {Jesús} entró y se sentó {a la mesa.}
Lucas 11:37
35. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar.
Lucas 13:31
36. Y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente.
Lucas 14:1
37. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, {Jesús} comenzó a decir primeramente a sus discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Lucas 12:1

*“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?
Un Análisis Teológico y Escatológico*

38. Porque os digo que si vuestra justicia no supera {la} de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Mateo 5:20
39. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo: Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí, diciendo: {Lo dice} porque no tomamos panes.
Mateo 16:5-12
40. Y se habían olvidado de tomar panes; y no tenían consigo en la barca sino sólo un pan. Y El les encargaba diciendo: ¿Tened cuidado! Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes.
Marcos 8:14-21
41. Escuchad otra parábola. Había {una vez} un hacendado que PLANTO UNA VIÑA Y LA CERCO CON UN MURO, Y CAVO EN ELLA UN LAGAR Y EDIFICO UNA TORRE, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon.
Mateo 21:33-45
42. Entonces comenzó a hablarles en parábolas: Un hombre PLANTO UNA VIÑA Y LA CERCO CON UN MURO, CAVO UN ESTANQUE DEBAJO DEL LAGAR Y EDIFICO UNA TORRE; la arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo {de la vendimia} envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores {su parte} de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías.
Marcos 12:1-11
43. Y comenzó a referir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, y la arrendó a labradores, y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo {de la vendimia} envió un siervo a los labradores para que le dieran {parte} del fruto de la viña; pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo; y ellos también a éste, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías.
Lucas 20:9-19
44. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan; pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen.
Mateo 23:1-36

45. Y en su enseñanza les decía: Cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y {aman} los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes; que devoran las casas de las viudas, y por las apariencias hacen largas oraciones; éstos recibirán mayor condenación.
Marcos 12:38-40
46. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a los discípulos: Cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas, y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas, y de {ocupar} los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes; que devoran las casas de las viudas, y por las apariencias hacen largas oraciones; ellos recibirán mayor condenación.
Lucas 20:45-47
47. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó* que comiera con él; y {Jesús} entró y se sentó {a la mesa.} Cuando el fariseo vio {esto,} se sorprendió de que {Jesús} no se hubiera lavado primero antes de comer, {según el ritual judío}. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato; pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad.
Lucas 11:37-52
48. Decía también {Jesús} a los discípulos: Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo; y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: `` ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo." Y el mayordomo se dijo a sí mismo: `` ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para cavar, y me da vergüenza mendigar.
Lucas 16:1-15
49. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, y despreciaban a los demás: Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: ``Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de impuestos.
Lucas 18:9-14
50. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera, y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra El para atrapar{le} en algo que dijera.
Lucas 11:53-54
51. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla; y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: Este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?
Mateo 9:2-7

*“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?
Un Análisis Teológico y Escatológico*

52. Entonces vinieron* a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse a El a causa de la multitud, levantaron el techo {encima} de donde El estaba; y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo* al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.
Marcos 2:3-12
53. Y un día que El estaba enseñando, había {allí} sentados {algunos} fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y {de} Jerusalén; y el poder del Señor estaba con El para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico; y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Leer más.
Lucas 5:17-26
54. Y sucedió que estando El sentado {a la mesa} en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron {a la mesa} con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron {esto,} los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír El {esto,} dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos.
Mateo 9:10-13
55. Y sucedió que estando Jesús sentado {a la mesa} en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos; porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que El comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿Por qué El come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír {esto,} Jesús les dijo*: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Marcos 2:15-17
56. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa; y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados {a la mesa} con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos.
Lucas 5:29-32
57. Y al salir ellos de allí, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló; y las multitudes se maravillaban, y decían: Jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: El echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios.
Mateo 9:32-34

*“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?
Un Análisis Teológico y Escatológico*

58. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas, y decían: ¿Acaso no es éste el Hijo de David? Pero cuando los fariseos {lo} oyeron, dijeron: Este no expulsa los demonios sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios.
Mateo 12:22-24
59. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú; y: Expulsa los demonios por el príncipe de los demonios.
Marcos 3:22
60. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo; sus discípulos tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo.
Mateo 12:1-2
61. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo?
Marcos 2:23-24
62. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándo{las} entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo?
Lucas 6:1-2
63. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús {para ver} si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle.
Lucas 6:7
64. Llevaron* ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: Me puso barro sobre los ojos, y me lavé y veo.
Juan 9:13-16
65. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él; y entrando en la casa del fariseo, se sentó {a la mesa.} Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que {Jesús} estaba sentado {a la mesa} en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; y poniéndose detrás {de El} a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y {los} secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y {los} ungía con el perfume.
Lucas 7:36-39

*“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?
Un Análisis Teológico y Escatológico*

66. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle; y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos.
Lucas 15:1-2
67. Cuando ya se acercaba, junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: ¿BENDITO EL REY QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR! ¿Paz en el cielo y gloria en las alturas! Entonces algunos de los fariseos de {entre} la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
Lucas 19:37-40
68. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo; tu testimonio no es verdadero.
Juan 8:13
69. Y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para juicio; para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. {Algunos} de los fariseos que estaban con El oyeron esto y le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero ahora, {porque} decís: ``Vemos'', vuestro pecado permanece.
Juan 9:39-41
70. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida {comenzaron a} tramar con los herodianos en contra de Jesús, {para ver} cómo podrían destruirle.
Marcos 3:6
71. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra El, {para ver} cómo podrían destruirle.
Mateo 12:14
72. Pero ellos se llenaron de ira, y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús.
Lucas 6:11
73. Al oír sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta.
Mateo 21:45-46
74. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y dejándole, se fueron.
Marcos 12:12
75. Los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo; porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola.
Lucas 20:19

*“¿Por Qué No Ser Fariseos del Presente?
Un Análisis Teológico y Escatológico*

27

76. Y le enviaron* algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en {alguna} palabra.

Marcos 12:13

77. Y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos, para sorprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador.

Lucas 20:20